

УДК 796.062

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7456254>*Шергин Г.Н.**ORCID: 0000-0003-1430-8375**Александрова С.С.**Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова**г. Якутск, Россия*

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ С СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ (НА ПРИМЕРЕ НАМСКОГО УЛУСА)

Аннотация. В статье рассмотрены организационные работы общественности по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с сельской молодежью. Определены цель, задачи, принципы и критерии эффективности физкультурно-спортивной работы с сельской молодежью.

Ключевые слова: физическая культура; здоровье; мотивация; спорт; здоровый образ жизни

*Shergin G.N.**ORCID: 0000-0003-1430-8375**Aleksandrova S.S.**North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova**Yakutsk, Russia*

ORGANIZATION OF SPORTS AND HEALTH AND SPORTS WORK WITH RURAL YOUTH (BY THE EXAMPLE OF THE NAMSKY REGION)

Abstract. The article discusses the organizational work of the public on the organization of physical culture and recreation and sports mass work with rural youth. The purpose, objectives, principles and criteria of effectiveness of physical culture and sports work with rural youth are defined.

Keywords: physical education; health; motivation; sports; healthy lifestyle

Во многих передовых и развитых странах основное внимание направлено к физкультурно-оздоровительной работе с населением, преимущественно с молодежью. Сохранение и преумножение здоровья населения на данный момент основной вектор развития государства в области здравоохранения и физической культуры, и спорта. Множество результатов внедрения результатов исследований в области здравоохранения и физической культуры, и спорта доказывают, что непрерывное использование средств и методов физической культуры и спорта активизируют устойчивость организма человека к многочисленным вредным и опасным факторам внешней среды человека, и способствуют тем самым к формированию действий, обусловленных на укрепление здоровья и повышают устойчивость организма человека [1; 3; 4].

По этой причине возникла необходимость к увеличению эффективности модернизации в области физической культуры и спорта, что подразумевает более рациональное использование существующих на данный момент возможностей и затрачиваемых усилий для

решения важнейших задач, возникших перед страной, или регионом, и значимость решения этих задач на государственном уровне в настоящее время определенно возросло [2].

Объект исследования – физкультурно-оздоровительная среда в сельском социуме как основной компонент формирования социального компонента физического воспитания.

Предмет исследования – особенности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в сельском социуме.

Цель исследования – определение современного состояния и пути совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с сельской молодежью.

Исходя из цели нашего исследования требуют решения следующие задачи:

1. Изучить роль физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с сельской молодежью.

2. Выявить наиболее эффективные формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и возможности повышения их эффективности.

3. Рассмотреть выявленные аспекты на примере Намского улуса.

Намский улус – это край со своей непреклонной северной природой – традиционно требует особого физического развития населения, проживающего в данном регионе. На данный момент занятия физической культурой и спортом, занимают немаловажное место в формировании положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у всех слоев населения и являются имеющим большое значение – частью жизни и развития социальной политики региона.

Основным и наиважнейшим направлением развития страны и региона, считается организация физической культуры, направленная на оздоровительную работу для населения.

Теперь переходим непосредственно к анализу процесса организации физической оздоровительной работы в Намском улусе.

В улусе имеются несколько учреждений для молодежи, специализирующихся на организации и проведении активного отдыха для населения. В которых молодёжь и взрослое население занимаются различными видами спорта.

Важнейшим вопросом, требующим решения, представляется задача организации спортивно – оздоровительных работ для детей и молодежи из неблагополучных семей.

Исходя из полученных результатов, пришли к выводу, что в целях вовлечения людей, проживающих в сельской местности систематическим занятиям физической культурой и спортом, осуществляются разного рода спортивные мероприятия среди спортсменов только из сельских поселений.

В результате увеличения заинтересованности населения данного района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, основополагающим оказывается проблема о восстановлении уже находящимся в пользовании социально значимых сооружений и объектов, предоставление им соответствующий нормам сегодняшнего дня, спортивного инвентаря, строительство современных площадок для спортивных игр, отвечающих строгим современным потребностям детей и молодежи, безопасных спортивных площадок во дворах домов, тренажерных залов, лечебных кабинетов с различной формой

собственности и укомплектование их компетентными и подготовленными к сегодняшним реалиям кадрами.

Организовано экспериментальное исследование, в котором проведено изучение положения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с сельской молодежью в Намском районе.

В исследовании проведен анализ, который показал значение в позитивном изменении массового физкультурно-спортивного движения, активное привлечение специалистов для объяснения преимуществ формирования здорового образа жизни, формирование благоприятных среды не только для рационально организованных форм занятий физической культурой и спортом, но и для необходимости заниматься по собственной инициативе по месту жительства, а также сохранения материально-технической базы.

В ходе анализа были выявлены следующие проблемы:

- Материально-техническая оснащенность учреждений не отвечает современным требованиям;
- Учреждения, работа которых направлена на организацию и проведение активного отдыха для молодежи не получают необходимой стабильной финансовой, организационной помощи для достижения высоких результатов;
- Нехватка квалифицированных специалистов в сфере физического воспитания;
- Нехватка средств для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для молодежи и взрослого населения в Намском районе Республики Саха (Якутия).

Предоставление государством достаточного внимания, и финансирования программ, направленных на организацию спортивных и спортивно-оздоровительных работ для населения, а также подготовка квалифицированных специалистов, будет являться решением выявленной проблемы.

Литература

1. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. М.: КноРус, 2020. 312 с.
2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Теория и история физической культуры. М.: КноРус, 2020. 448 с.
3. Юрлов С.А. Спортивные санкции, применяемые к субъектам физической культуры и спорта в России // Современное право. 2015. №2. С. 60-63.
4. Ягодин В.В. Физическая культура. Основы спортивной этики. М.: Юрайт, 2019. 114 с.

© Шергин Г.Н., Александрова С.С., 2022